

Makalah Ilmiah Populer

**Evaluasi Respon Detektor Alpha AMBER-4 terhadap Radiasi AM-241 Berdasarkan
CPS, Energi, dan Stabilitas Pembacaan dengan Variasi Waktu Pencacahan**

Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa

Disusun Oleh :

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Tanggal Pembuatan : 20 Mei 2025 – 16 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Evaluasi Respon Detektor Alpha AMBER-4 terhadap Radiasi AM-241 Berdasarkan CPS, Energi, dan Stabilitas Pembacaan dengan Variasi Waktu Pencacahan

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Rabu, 16 Juli 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

NIP. 196211061986111001

Evaluasi Respon Detektor Alpha AMBER-4 terhadap Radiasi AM-241 Berdasarkan CPS, Energi, dan Stabilitas Pembacaan dengan Variasi Waktu Pencacahan

EVALUATION OF ALHPA AMBER-4 DETECTOR RESPONS TO AM-241 RADIATION BASED ON CPS, ENERGY, AND STABILITY OF MEASUREMENT WITH VARIYING DURATIONTS

Kuntum Khairunnisa¹

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Jl.Babarsari Kotak POB 6101/YKKB

*E-mail korespondensi : kkuntum49@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI RESPON DETEKTOR ALPHA AMBER-4 TERHADAP RADIASI AM-241 BERDASARKAN CPS, ENERGI, DAN STABILITAS PEMBACAAN DENGAN VARIASI WAKTU PENCACAHAN.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bahan pengevaluasian kinerja detektor alpha AMBER-4 terhadap radiasi dari sumber Americium-241 (Am-241) berdasarkan tiga parameter utama: Counts Per Second (CPS), energi puncak (keV), dan Full Width at Half Maximum (FWHM). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan metode pencacahan langsung pada tiga variasi waktu pencacahan, yaitu 30, 40, dan 50 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CPS cenderung stabil di sekitar 5 cps, terutama setelah sistem mencapai kondisi kerja optimal. Energi puncak yang terdeteksi mendekati nilai teoritis Am-241 sebesar 5485 keV, dengan simpangan terkecil tercatat sebesar 0,0018% pada durasi 40 menit. Parameter FWHM juga menunjukkan tren stabil dan menurun seiring meningkatnya kekuatan sinyal. Hubungan antara ketiga parameter menunjukkan bahwa CPS yang tinggi menghasilkan pembacaan energi yang akurat dan puncak spektrum yang tajam. Kesimpulannya, detektor AMBER-4 mampu memberikan performa yang efisien dan akurat dalam pencacahan partikel alpha, dengan durasi pencacahan 40 menit memberikan hasil paling optimal.

Kata kunci: AMBER-4, Am-241, partikel alpha, CPS, energi, FWHM

ABSTRACT

EVALUATION OF THE ALPHA AMBER-4 DETECTOR RESPONSE TO AM-241 RADIATION BASED ON CPS, ENERGY, AND STABILITY OF MEASUREMENT WITH VARYING COUNTING TIMES.

This study aims to evaluate the performance of the alpha AMBER-4 detector in detecting radiation from Americium-241 (Am-241) based on three main parameters: Counts Per Second (CPS), peak energy (keV), and Full Width at Half Maximum (FWHM). Measurements were conducted using a quantitative experimental approach with direct counting at three different durations: 30, 40, and 50 minutes. The results showed that CPS values remained stable around 5 cps, especially after the system reached optimal operating conditions. The detected peak energy closely matched the theoretical value of Am-241 (5485 keV), with the smallest deviation recorded at 0.0018% during the 40-minute measurement. The FWHM parameter also exhibited a trend of stabilization and reduction as signal strength increased. The correlation between the three parameters indicates that higher CPS leads to more accurate energy readings and sharper spectral peaks. In conclusion, the AMBER-4 detector demonstrates efficient and accurate performance in alpha particle counting, with 40 minutes of counting duration providing the most optimal results.

Keywords: AMBER-4, Am-241, Alpha particles, CPS, energy, FWHM

PENDAHULUAN

Partikel maupun gelombang elektromagnetik bermuatan yang memiliki kemampuan untuk mengionisasi media yang dilalui merupakan radiasi pengion [1]. Radiasi pengion terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu radiasi alfa. Dibandingkan radiasi lainnya, radiasi alfa memiliki tingkat bahaya yang harus lebih di waspadai dari pada radiasi pengion lainnya, hal ini dikarenakan sinar alfa memiliki daya tembus yang kecil dan daya ionisasi yang besar, dimana hal ini menandakan bahwa ketika radiasi alfa sudah masuk kedalam tubuh, radiasi tersebut tidak memiliki energi untuk menembus lapisan luar kulit sehingga hanya akan menimbulkan kerusakan pada tubuh. [2] [3]

Sinar alfa diketahui memiliki daya ionisasi yang sangat tinggi dan memiliki daya tembus yang sangat rendah. Hal ini telah dibuktikan oleh Rutherford di awal abad ke-20 ketika mempelajari sifat-sifat radiasi. Dalam percobaannya Rutherford menempatkan sampel unsur radioaktif di dalam kotak timah dan mengarahkan radiasi yang dihasilkan ke berbagai penghalang, seperti kertas, aluminium dan timbal. Ia menemukan bahwa sinar alfa dapat dengan mudah dihentikan oleh selembar kertas atau beberapa sentimeter udara [4]. Sehingga untuk mendeteksi dan menganalisis radiasi alfa secara akurat, dibutuhkan alat khusus seperti *Spektrometer Alpha AMBER-4* yang dirancang untuk mencacah partikel alfa dengan sensitivitas dan resolusi tinggi.

Spektrometer Alpha AMBER-4 merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis sinar alfa dengan akurasi tinggi. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan lapisan p-n junction silikon. Saat partikel alfa masuk ke detektor, ia berinteraksi dengan atom silikon sehingga menyebabkan ionisasi dan membentuk pasangan elektrode-hole. Muatan ini kemudian digerakkan oleh medan listrik menuju elektroda sehingga menghasilkan sinyal listrik. Besarnya sinyal listrik sebanding dengan energi partikel alfa sehingga dapat dianalisis [5]

Penelitian ini akan melakukan pengukuran terhadap respons Alpha AMBER-5 terhadap sumber alpha. Pengamatan akan difokuskan pada nilai energi, CPS, dan FWHM untuk menganalisis performa alat terhadap variasi kondisi pengukuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sensitivitas dan akurasi kalibrasi dan pemeliharaan instrumen spektroskopi alfa di bidang instrumentasi nuklir.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan metode pengukuran langsung menggunakan spektrometer alpha. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variasi waktu pencacahan terhadap hasil spektrum dari partikel alpha sumber Am-241.

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Nuklir menggunakan perangkat utama berupa spektrometer alpha AMBER-4 dan sumber radiasi Americium-241 (Am-241). AMBER-4 adalah spektrometer partikel alpha portabel yang menggunakan detektor Alpha SIID-450 dan terintegrasi dengan perangkat lunak AlphaPRO untuk akuisisi serta analisis data spektrum. Sumber radiasi Am-241 digunakan karena memiliki emisi partikel alpha yang kuat dan energi puncak yang konsisten di sekitar 5,485 MeV [5].

Penelitian ini diawali dengan persiapan alat dan bahan, meliputi spektrometer alpha AMBER-4 AlphaPRO, pompa vakum, komputer dengan perangkat lunak AlphaPRO, serta sumber radiasi alfa Americium-241 (Am-241). Dilanjutkan dengan pemindaian QR code logbook alat sebagai bentuk pencatatan penggunaan, lalu mengenakan sarung tangan karet dan jas lab untuk keamanan saat penanganan sampel. Sumber Am-241 dimasukkan ke dalam ruang pencacah (chamber) spektrometer menggunakan pinset steril.

Dilanjutkan pengaktifan perangkat, yaitu dengan menyalakan pompa vakum dan saklar utama pada bagian belakang AMBER-4. Setelah perangkat dinyalakan, komputer dihidupkan dan perangkat lunak AlphaPRO dijalankan. Analyzer dikoneksikan dengan perangkat lunak, dan sistem vakum diaktifkan hingga tekanan mencapai 8 torr. Setelah tekanan stabil, tegangan tinggi (HV) diaktifkan dan diatur hingga mencapai ± 50 V. Setelah semua sistem stabil, dilakukan pencacahan awal selama 180 detik, dan spektrum yang dihasilkan disimpan.

Langkah selanjutnya yaitu melakukan kalibrasi energi dengan menggunakan puncak spektrum referensi dari sumber Am-241 pada energi 5485,6 keV. Channel yang menunjukkan posisi puncak tersebut dimasukkan ke dalam menu kalibrasi, sehingga perangkat lunak dapat menghitung parameter kalibrasi dan membentuk hubungan antara channel dan nilai energi. Setelah proses kalibrasi selesai, dilakukan pencacahan sebanyak tiga kali dengan variasi waktu yaitu 30, 40, dan 50 menit. Variasi waktu ini digunakan untuk membandingkan hasil pencacahan berdasarkan durasi pengukuran yang berbeda. Setelah setiap pencacahan selesai, diaktifkan fitur "Peak Info" untuk mengevaluasi puncak energi alfa, serta mencatat parameter penting seperti nilai energi, intensitas, dan resolusi (FWHM).

Setelah pencacahan selesai, sistem dinonaktifkan dengan cara menurunkan tegangan HV menjadi 0, mematikan pompa, dan memutuskan koneksi analyzer di perangkat lunak. Terakhir, dilakukan pemeliharaan rutin dengan membersihkan bagian detektor menggunakan etanol, serta memastikan perangkat tetap dalam kondisi optimal untuk penggunaan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amber-4 merupakan perangkat spektrometer alpha portable yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis radiasi partikel alpha, seperti dari sumber Americium-241 (Am-241). Alat ini menggunakan detektor Alpha SIID-450 yang sangat sensitif terhadap partikel alpha dan tidak merespon terhadap radiasi beta maupun gamma. Ketika partikel alpha mengenai detektor berinteraksi dengan atom-atom Silikon, partikel alpha yang memiliki energi tinggi menyebabkan ionisasi ketika bertemu dengan material silikon sehingga menghasilkan pasangan elektron-hole. Elektron pembawa muatan negatif dan hole pembawa muatan positif. Elektron dan hole terbentuk bergerak ke arah elektroda yang berlawanan karena adanya medan listrik yang diterapkan di dalam reaktor. Gerakan elektron dan hole yang menuju elektroda menghasilkan arus listrik (sinyal proporsional dengan energi partikel alpha). Kemudian sinyal listrik dianalisis dengan elektronik pengolahan sinyal. Dari data yang sudah di analisis dapat menentukan jumlah energi partikel alpha yang terdeteksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi respon detektor AMBER-4 terhadap radiasi alpha dari sumber Am-241 berdasarkan tiga parameter utama, yaitu Counts Per Second (CPS). Posisi energi puncak (keV), dan Full Width at Half Maximum (FWHM). Pengukuran dilakukan pada tiga variasi waktu pencacahan, yaitu 30, 40, dan 50 menit dengan masing-masing waktu melibatkan beberapa Region of Interest (ROI). Data dari tiap ROI kemudian di rata-rata untuk memperoleh representasi nilai parameter pada masing-masing durasi.

1. Analisis Counts Per Second (CPS)

Parameter Counts Per Second (CPS) digunakan untuk menilai seberapa besar respon detektor AMBER-4 terhadap partikel alpha dari sumber Am-241. CPS menunjukkan jumlah pulsa atau sinyal yang terhitung per detik akibat interaksi partikel alpha dengan detektor. Nilai CPS tidak mempresentasikan kekuatan dari sumber radiasi, melainkan mempresentasikan sistem deteksi dari detektor dalam membaca dan mencacah sinyal radiasi yang masuk secara konsisten.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai CPS yang diperoleh berdasarkan perhitungan 3 variasi waktu pada awal perhitungan berada pada kisaran angka 4-6 cps, lalu pada data kedua cps turun menjadi nol koma, lalu perlahan hasil pengukuran data naik kembali hingga stabil di angka 5. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa CPS menunjukkan pola yang stabil di kisaran nilai 5 cps. Stabilitas nilai ini menjadi indikator bahwa sistem deteksi telah mencapai kondisi kerja yang optimal dan mampu mencacah sinyal alpha secara efisien.

Gambar 1. Grafik perbandingan CPS terhadap durasi waktu

Nilai CPS yang tinggi dan konsisten ini menunjukkan bahwa detektor memberikan respon yang baik terhadap partikel alpha tanpa adanya indikasi saturasi atau penurunan efisiensi. Hal ini juga didukung oleh nilai dead time yang rendah, yaitu sekitar 0,8%, yang menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami kelebihan beban selama proses akuisisi data. Dengan demikian, CPS dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk menyimpulkan bahwa setiap variasi waktu yang digunakan mampu memberikan respon yang stabil dan efisiensi terhadap radiasi alpha. Meskipun terjadi fluktuasi pada awal pengambilan data, nilai CPS secara umum menunjukkan kestabilan di sekitaran 5 cps, yang mencerminkan kondisi kerja detektor yang optimal tanpa adanya indikasi saturasi ataupun penurunan efisiensi.

2. Energi

Energi puncak merupakan indikator akurasi detektor dalam mengidentifikasi partikel alpha dari sumber Am-241, yang secara teoritis memiliki energi sebesar 5485 keV. Ketepatan pembacaan ini sangat penting karena mencerminkan kualitas kalibrasi kanal energi pada sistem detektor. Berdasarkan hasil pengukuran pada waktu 30, 40, dan 50 menit, nilai energi yang terukur pada masing-masing durasi pencacahan bervariasi, namun secara umum mendekati nilai teoritis. Simpangan terbesar yang tercatat dari hasil percobaan di temukan pada data pengukuran dengan waktu pencacahan 30 menit, di roi 2. Dimana simpangan yang diperoleh adalah sebesar 0,9% yang menunjukkan bahwa pada awal pencacahan sistem belum sepenuhnya stabil. Sebaliknya, simpangan terkecil yang terukur dari percobaan ini didapatkan pada pencacahan 40 menit, yaitu sebesar 0,0018% yang menandakan bahwa sistem telah mencapai kestabilan optimal dalam membaca energi partikel alpha.

Gambar 2. Grafik perbandingan simpangan terhadap energi

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pada awal pencacahan terdapat flutuasi energi yang cukup signifikan, bahkan sempat terbaca energi diatas 5500 keV, namun setelah beberapa menit nilai energi menjadi lebih konsisten, terutama pada durasi 40 menit. Hal ini mengidentifikasi bahwa sistem AMBER-4 memerlukan waktu penyesuaian kanal pada awal pencacahan sebelum mencapai performa pengukuran energi yang optimal. Durasi pencacahan 50 menit juga menunjukkan potensi kestabilan energi yang baik, namun dikarenakan jumlah data yang diambil pada durasi ini relatif lebih sedikit, yaitu hanya mencakup dua ROI awal, belum dapat dipastikan bahwa kestabilan yang sama seperti durasi 40 menit telah tercapai. Sebaliknya, pada durasi 40 menit terdapat lebih banyak pengambilan data dalam satu ROI, bahkan lebih dari lima pengukuran, sehingga pola kestabilannya lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, respon detektor terhadap parameter energi dinilai sangat baik, dengan akurasi pembacaan paling mendekati nilai teoritis terutama pada pencacahan 40 menit.

3. FWHM (Full Width Half Maximum)

Parameter Full Width at Half Maximum (FWHM) digunakan untuk menilai ketajaman puncak spektrum yang dihasilkan oleh detektor AMBER-4. Semakin kecil nilai FWHM, maka semakin tajam puncak energi yang terbentuk, yang mencerminkan resolusi sistem deteksi yang baik. Berdasarkan hasil pencacahan selama 30, 40, dan 50 menit, didapati bahwa kestabilan FWHM sangat dipengaruhi oleh kekuatan sinyal (CPS) dan jumlah pengambilan data yang cukup dalam tiap ROI.

Pada durasi 30 menit, nilai FWHM awal masih berfluktuasi cukup besar. Meskipun beberapa ROI menunjukkan FWHM rendah (152–162 keV), sebagian data dihasilkan dari CPS yang rendah (<1 cps), sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan yang representatif. Pola kestabilan mulai terlihat pada ROI 2, di mana nilai FWHM berada di sekitar 264–265 keV dengan CPS tinggi di atas 5 cps, menandakan sistem mulai mencapai kondisi kerja yang stabil. Namun, karena jumlah data dalam tiap ROI relatif sedikit, simpulan kestabilan pada durasi ini masih terbatas.

Pada durasi 40 menit, pola FWHM awal juga menunjukkan variasi besar, seperti pada ROI 1 dan 2 dengan rentang 117 keV hingga 359 keV. Namun, seiring bertambahnya waktu dan jumlah data, terutama pada ROI 4 dan ROI 5, nilai FWHM mulai konsisten di kisaran 243–254 keV dan didukung oleh CPS yang tinggi (>5 cps). Banyaknya data pada ROI ini menjadikan tren kestabilan lebih meyakinkan. Ini menunjukkan bahwa sistem membutuhkan waktu tertentu untuk mencapai kestabilan bentuk spektrum dan menghasilkan puncak yang terdefinisi dengan baik.

Pada pencacahan selama 50 menit, nilai FWHM juga menunjukkan kestabilan yang baik, terutama pada ROI 2, 3, dan 4, dengan rentang antara 236 keV hingga 285 keV. ROI 1 sempat menunjukkan fluktuasi besar karena adanya sinyal rendah dengan CPS di bawah 1, namun kestabilan kembali dicapai pada ROI berikutnya saat sinyal sudah lebih kuat. Meski jumlah datanya lebih sedikit dibandingkan durasi 40 menit, pencacahan 50 menit memberikan ketajaman spektrum yang kompetitif, terutama dari sisi nilai FWHM yang relatif lebih kecil dan merata.

Secara keseluruhan, nilai FWHM mengalami fluktuasi awal pada setiap durasi, namun cenderung menurun dan stabil ketika sinyal yang ditangkap cukup besar dan sistem telah mencapai kondisi kerja optimal. Durasi 40 menit menunjukkan kestabilan terbaik dari segi jumlah data yang cukup dan FWHM yang konsisten, sedangkan durasi 50 menit memberikan ketajaman puncak yang baik dengan nilai FWHM yang relatif kecil, namun membutuhkan lebih banyak data untuk mendukung kestabilannya

Dari hasil pengukuran pada ketiga durasi pencacahan, terdapat keterkaitan antara parameter CPS, energi, dan FWHM yang dapat diamat secara umum. Nilai CPS yang tinggi linear terhadap energi yang stabil dan akurat, sedangkan FWHM lebih kecil, yang menunjukkan puncak spektrum yang tajam, hal ini menunjukkan bahwa ketika sinyal yang masuk cukup kuat (CPS tinggi) sistem deteksi berada dalam kondisi optimal sehingga menghasilkan pembacaan energi yang mendekati nilai teoritis (FWHM) yang baik.

Sebaliknya pada saat awal pencacahan ketika nilai CPS masih rendah, teramati bahwa pembacaan energi cenderung menyimpang dan nilai FWHM fluktuatif, menandakan belum tercapainya kestabilan sistem. Maka dapat disimpulkan bahwa kestabilan sistem tidak hanya bergantung pada lamanya pencacahan, tetapi juga kuatnya sinyal yang masuk yang mempengaruhi kualitas spektrum secara keseluruhan. Dengan demikian, ketiga parameter ini saling berkaitan dan membentuk indikator terpadu untuk menilai kinerja sistem deteksi partikel alpha pada detektor AMBER-4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap detektor alpha AMBER-4 dengan menggunakan sumber radiasi Am-241, dapat disimpulkan bahwa detektor alpha AMBER-4 memberikan respon yang baik terhadap radiasi partikel alpha dalam berbagai durasi pencacahan. Pengamatan dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu Counts Per Second (CPS), energi puncak (keV), dan Full Width Half Maximum (FWHM) dengan variasi waktu pencacahan selama 30, 40, dan 50 menit. Secara kuantitatif nilai CPS menunjukkan kestabilan di sekitar 5 cps pada semua durasi pencacahan yang mengidentifikasi bahwa sistem deteksi berada dalam kondisi kerja optimal tanpa mengalami saturasi. Secara kualitatif, kestabilan ini tercermin dari bentuk spektrum yang konsisten dan sinyal yang kuat selama proses akuisisi data.

Nilai energi puncak yang terukur secara umum mendekati nilai teoritis Am-241 sebesar 5485 keV, terutama pada durasi pencacahan 40 menit yang menunjukkan simpangan terkecil sebesar 0,0018% hal ini mengindikasikan bahwa sistem kalibrasi bekerja secara akurat dan mampu mempertahankan kestabilan energi selama pencacahan. Demikian parameter FWHM menunjukkan tren penurunan dan stabilisasi pada durasi waktu yang lebih panjang menunjukkan ketajaman puncak spektrum semakin baik seiring kestabilan sinyal meningkat. Durasi pencacahan 40 menit menjadi titik optimal berdasarkan jumlah data yang memadai dan kestabilan ketiga parameter tersebut.

Secara keseluruhan, ketiga parameter utama saling berkaitan erat. Ketika CPS tinggi dan stabil, sistem mampu menghasilkan energi yang akurat, sedangkan FWHM yang kecil berarti sistem bekerja secara efisien dan akurat. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa detektor alpha AMBER-4 layak digunakan untuk pencacahan partikel alpha dengan performansi yang konsisten, akurat, dan efisien. Durasi pencacahan 40 menit memberikan hasil terbaik dari segi sensitivitas dan kestabilan deteksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan dan Risky Nurseila Karthika S.ST., M.Sc. atas bimbingan dan arahan selama pelaksanaan serta penyusunan makalah ilmiah yang berjudul "Evaluasi Respon Detektor Alpha AMBER-4 terhadap Radiasi Am-241 Berdasarkan CPS, Energi, dan Stabilitas Pembacaan dengan Variasi Waktu Pencacahan". Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang sudah mensupport penulis dalam pengumpulan data serta penyediaan fasilitas yang sangat membantu dalam pengerjaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, Sekretariat Negara, Jakarta, 2023.
- [2] radetco, *Alpha Particles, Beta Particles, and Gamma Rays – Common Types of Radiation*, radetco, 2 march 2023. [Online]. Available: <https://radetco.com/alpha-particles-beta-particles-and-gamma-rays-common-types-of-radiation/>. [Diakses 8 July 2025].

- [3] U.S Nuclear Regulatory Comission, *what are the different types of radiation*, 19 March 2020. [Online]. Available: <https://www.nrc.gov/reading-rm/basic-ref/students/science-101/what-are-different-types-of-radiation.html>. [Diakses 14 June 2025].
- [4] eCUIP Digital Library Project, *Penetrating Power of Gamma Rays*, [Online]. Available: <https://ecuip.lib.uchicago.edu/multiwavelength-astronomy/gamma-ray/science/06.html>. [Diakses 14 june 2025].
- [5] R. N. Karthika, *Spektroskopi alpha dengan amber-4 AlphaPRO*, Petunjuk Praktikum Instrumentasi Nuklir, Elektronika Instrumentasi, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Yogyakarta, 2024.